

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 <i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 <i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 <i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 <i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 <i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 <i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 <i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 <i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 <i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 <i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 <i>Selimova Gulsana</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 <i>Temirova Matluba Karim qizi</i>
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 <i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 <i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 <i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 <i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 <i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri..... 416 <i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 <i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish..... 425 <i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji..... 431 <i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli..... 434 <i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

BOLALARDA XOTIRA VA DIQQATNI RIVOJLANTIRISH

Fayziyeva Nodira Sobirovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti stajyor o'qituvchisi

Turobova Munira Tolibjon qizi

Pedagogika va psixologiya yo'nalish talabasi

Annotatsiya: Mazkur ishda bolalarda xotira va diqqat jarayonlarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari yoritilgan. Unda xotira va diqqat tushunchalari, ularning rivojlanish bosqichlari, turlari hamda bolalarning yosh xususiyatlariga ko'ra shakllanishi tahlil qilingan. Shu bilan birga, xotira va diqqatni mustahkamlashga qaratilgan samarali metodlar, o'yinlar va mashqlar tizimi keltirilgan. Tadqiqotda amaliy tavsiyalar orqali ota-onalar hamda pedagoglarga bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirishda qanday yondashuvlar samarali bo'lishi mumkinligi ko'rsatib berilgan. Ish maktabgacha va boshlang'ich yoshdagi bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar, psixologlar hamda ota-onalar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Bolalar psixologiyasi, xotirani rivojlantirish, diqqatni shakllantirish, kognitiv rivojlanish, diqqat mashqlari, esda saqlash jarayoni, aqliy rivojlanish, pedagogik metodlar, o'yin orqali o'rgatish, mantiqiy fikrlash, eshitish va ko'rish xotirasi, psixologik mashg'ulotlar, rivojlantiruvchi o'yinlar, konsentratsiya qobiliyati, e'tibor va xotira aloqasi.

Abstract: This work explores the psychological and pedagogical foundations for developing memory and attention processes in children. It analyzes the concepts of memory and attention, their stages of development, various types, and the formation of these processes according to children's age-specific characteristics. Additionally, it presents a system of effective methods, games, and exercises aimed at strengthening memory and attention. The study offers practical recommendations for parents and educators on effective approaches to foster memory and attention development in children. This work may be useful for specialists working with preschool and early school-age children, psychologists, and parents.

Key words: Child psychology, memory development, attention formation, cognitive development, attention exercises, memorization process, intellectual development, pedagogical methods, learning through play, logical thinking, auditory and visual memory, psychological exercises, developmental games, concentration ability, the connection between attention and memory.

Аннотация: В работе рассматриваются психолого-педагогические основы развития процессов памяти и внимания у детей. Анализируются понятия памяти и внимания, этапы их развития, типы и становление в соответствии с возрастными особенностями детей. При этом представлена система эффективных методик, игр и упражнений, направленных на укрепление памяти и внимания. В исследовании даны практические рекомендации родителям и педагогам относительно того, какие подходы могут быть эффективными для развития внимания и памяти у детей. Работа может быть полезна специалистам, работающим с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, психологам, родителям.

Ключевые слова: Детская психология, развитие памяти, формирование внимания, когнитивное развитие, упражнения на внимание, процесс запоминания, умственное развитие, педагогические методы, обучение через игру, логическое мышление, слуховая и зрительная память, психологические упражнения, развивающие игры, способность концентрировать внимание, связь внимания и памяти.

KIRISH

Bugungi tez o'zgaruvchan axborot asrida bolalar rivojida kognitiv (bilish) jarayonlarning, xususan, xotira va diqqatning tutgan o'rni beqiyosdir. Muvaffaqiyatli o'qish, atrof-muhitni idrok qilish, kundalik hayotdagi faoliyatni samarali amalga oshirish bevosita bu psixik funksiyalarning darajasiga bog'liq. Ayniqsa, maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish – ularning kelajakdagi intellektual va ijtimoiy muvaffaqiyatining poydevori hisoblanadi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bola miyasining moslashuvchanligi va o'rganishga bo'lgan salohiyati aynan shu davrda eng yuqori darajada bo'ladi. Shuning uchun pedagogik jarayonda xotira va diqqatni shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus metod va vositalardan foydalanish muhim ahamiyatga

ega. Bu borada o'yin texnologiyalari, interaktiv mashg'ulotlar, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari katta imkoniyatlar yaratadi. Ushbu ishda bolalarda xotira va diqqatning rivojlanish bosqichlari, ularni rivojlantirish usullari, shuningdek, pedagog va ota-onalarning bu jarayondagi roli keng yoritiladi. Mavzuning dolzarbligi esa, ayniqsa, zamonaviy ta'lim talablariga mos holda, bolalar psixikasini chuqur tushunish va individual yondashuv zarurati bilan belgilanadi.

Har bir bola o'ziga xos aqliy salohiyatga ega. Ularning intellektual rivojlanishida xotira va diqqat asosiy o'rin tutadi. Diqqat jamlanganda o'rganish osonlashadi, xotira esa o'zlashtirilgan bilimlarni saqlab qolishga xizmat qiladi. Shu sababli bolalarda bu jarayonlarni erta bosqichdayoq rivojlantirish muhim hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologiya fanida diqqatga har xil ta'rif beriladi, uni yoritishda psixologlar ko'plab nazariyalarga asoslanib yondashadilar. Diqqat – ongni bir nuqtaga to'plab, muayyan bir obyektga aktiv (faol) qarash deb tariflanadi. P.I. Ivanovning fikricha, biz faoliyatimiz jarayonida idrok va tasavvur qiladigan har bir narsa, har bir hodisa, o'zimiz qilgan ishimiz, o'y va fikrlarimiz diqqatning obyekti bo'la oladi. Bolalarda diqqat juda erta rivojlana boshlaydi.

Bir-ikki haftalik chaqaloqlarda diqqatning hech qanday alomati ko'rinmasa ham, oradan sal o'tib, ya'ni bolaning bir oylik davridan boshlab, ixtiyoriy diqqat alomatlari yaqqol ko'rina boshlaydi. Demak, bolaning bir oylik davrida uning diqqatini har xil kuchli qo'zg'atuvchilar (qattiq tovush, ortiqcha yorug'lik) beixtiyor ravishda o'ziga jalb qila boshlaydi. Ikki-uch oylik bolalar esa shaqir-shuqir tovushlarga (shaqildoqlarning tovushiga) ovunadigan bo'la boshlaydi. Bu yoshdagi bolalarning diqqatini yorqin (yaltiroq) rangli narsalar ham beixtiyor jalb qila boshlaydi. Bolaning ko'z o'ngidagi narsa qanchalik rang-barang bo'lsa, bola unga shunchalik ko'p e'tibor beradi.

Bog'chagacha tarbiya yoshidagi bolalarning diqqatlari nihoyatda beqaror bo'lishi bilan xarakterlanadi. Masalan, bolaga yangi o'yinchoq bersangiz, u o'yinchoqni juda qiziqib ko'ra boshlaydi. Lekin ayni shu paytda yana bir boshqa o'yinchoqni ko'rsatsangiz, birinchi o'yinchoqni tashlab, ikkinchisiga talpinadi. Bog'cha yoshidagi bolalar diqqatining beqarorligi fiziologik nuqtai nazardan, ularda hali tormozlanish protsesslarining kuchsizligi bilan bog'liqdir. Tormozlanish jarayoni qo'zg'alish jarayonining keng yayilib ketishini to'xtata olmaydi. Ana shuning uchun kichik bolalarning diqqatlari bir narsadan ikkinchi narsaga osongina chalg'ib ketaveradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilk bolalik davridagi bolalar diqqatining g'oyat beqaror bo'lishi ularning turmush tajribalarining juda ozligi bilan bog'liqdir. Ilk bolalik davridagi bolalarda diqqatning bo'linuvchanligi juda zaif, ko'lami esa tor bo'ladi. Bu yoshdagi bolalar diqqati faqat ko'zlariga yaqqol ko'rinib turgan bir narsaga qarata oladilar. Ilk bolalik davridagi bolalar diqqatining rivojlanishida nutqning roli juda kattadir. Bola tili chiqib, nutqni egallay boshlashi va katta kishilar bilan muloqotda bo'lishi ularning ko'rsatmalarini bajarish imkoniyatini beradi. Kichik yoshli bolalar kattalarga qarashishga intilib, ularning mehnatlariga aralashishni yoqtiradilar. Kattalarning iltimos va topshiriqlarini bajonidil ado etadilar. Mana shularning hammasi diqqatni ma'lum darajada to'plash va muayyan bir maqsadga qaratishni talab etadi. Bu esa bolalarda ixtiyoriy diqqatning rivojlanishiga asos yaratadi. Bog'cha yoshidan boshlab bolalarda ixtiyoriy diqqat rivojlana boshlaydi. Biroq kichik bog'cha yoshidagi bolalarda kun sayin paydo bo'ladigan yangi-yangi qiziqishlar, o'yin faoliyatlarining xilma-xil bo'lib borishi ularda ixtiyorsiz diqqatning asta-sekin takomillashib borishiga olib keladi.

Ilk yoshdagi muntazam (o'zaro bog'langan) xotiralarni aksariyat kishilar esda saqlab qololmasligi kabi ma'lum fakt ko'p jihatdan shu bilan izohlanadi. Ammo bolada kuchli kechinma va juda yorqin obraz tug'dirgan narsa uzoq vaqt esda qolishi va so'ngra esga tushishi mumkin. Xotiraning bola hissiyotlari va kechinmalari bilan shu tariqa mahkam bog'langanligi maktabgacha yosh davri uchun juda xarakterlidir. Bola shu tariqa taassurotga beriluvchan bo'lganidan ko'pincha o'z xotiralarida eshitgan voqealarni ko'rgan voqealariga aralastirib yuborishi mumkin. Masalan, 2 yosh 6 oylik bola paradga borib, unda ko'p odamlar va bayroqlarni ko'rdim deb hikoya qiladi. Haqiqatda esa u bayram kuni uyda qolgan, namoyish haqidagi hikoyani otasidan eshitgan edi.

Bolalar "yolg'onchiligi"ning dastlabki belgilari shu tariqa paydo bo'ladi. Bolalar "yolg'onchiligi"ning yuzaga chiqishiga tarbiyachi e'tibor berishi, bolaning xotiralarini oydinlashtirishi va bu xotiralarda bolaning o'zi ko'rib his qilgan voqealarni tevarak-atrofdagi kishilar hikoyasidan eshitgan voqealardan ajratib olishiga yordam berishi kerak.

Yuqorida aytilganlardan ko'rinib turibdiki, ilk yoshdagi bolada yaqqol obrazli xotira ancha o'sgan bo'ladi. Bola idrok qilgan narsasini konkret obraz va tasavvur shaklida esda saqlab qoladi va esiga tushiradi. Xuddi shuning uchun ham bola yorqin, favqulodda tafsilotni bemalol esda saqlab qoladi, biroq ahamiyati muhim bo'lsa-da, sirdan ko'rinmaydigan va bolaning hissiyotiga ta'sir etmaydigan tafsilotlarga parvo qilmay, o'tib ketaveradi. Bolaning harakat xotirasi ham ancha o'sadi va takomillashadi. Harakat xotirasining o'sishi yangi

harakatlarning hosil bo'lishiga, xilma-xil harakat ko'nikmalarini egallashga chambarchas bog'liq. Bola bemalol yuradigan, yuguradigan, sakraydigan bo'ladi. Bu ko'nikmalarni egallashda zarur harakatlarni esda saqlab qolish va esga tushirish juda muhim ahamiyatga egadir. Shu bilan birga, bog'chagacha tarbiya yoshidagi bolada harakat ko'nikmalarini egallash jarayoni kattaroq bolalar va katta yoshli kishilardagidan ancha farq qiladi.

Katta yoshli kishining ko'nikma va harakatlarni egallashida ongli mashqlar g'oyat muhim rol o'ynaydi. Ilk yoshdagi bola esa asosan katta yoshli kishilarga taqlid qilish, ulardan nusxa ko'chirish yo'li bilan harakatlarni bilib oladi. Bola katta yoshli kishilarning imo-ishorasini o'rganib oladi, ularning harakatlariga taqlid qilishga intiladi, otasiga taqlid qilib xat yozmoqchi bo'ladi, onasiga o'xshab hamir qorgisi keladi, akasining bolg'a urib mix qoqqanini eslaydi-da, shu harakatlarni takrorlashga intiladi va hokazo. Bu taqlid katta yoshli kishilar tomonidan oqilona yo'lga solib turilsa, bolaning harakat xotirasini o'stirishda va xilma-xil harakatlar hosil qilishida katta rol o'ynaydi. Ayni vaqtda bolaning shunday taqlid faoliyatini oqilona ravishda cheklay bilish ham zarur, chunki hamma harakatlar bog'chagacha tarbiya yoshidagi bolaning qo'lidan kelavermaydi, uning qo'l harakatlari hali uyg'unlashmagan, barmoqlar harakati takomillashmagan, ko'zi hali yaxshi chamalay olmaydigan bo'ladi va hokazo.

Bola nerv sistemasining yuksak darajada plastik, muloyim va o'zgaruvchan bo'lishi tufayli uning mexanik xotirasi juda o'sgan bo'ladi. Yondoshlik assotsiatsiyasi juda tez hosil bo'ladi. Bola bir necha marta takrorlagandan keyin so'zlarni bemalol esda tutib qoladi, bog'chagacha tarbiya yoshining oxiriga kelib esa kichik she'rlarni ham yodlab oladi. Bu xususiyat ikki yoshdan oshgan bolalar uchun xarakterli bo'lib, ularning xotirasi uzuk-yuluq emasligini ravshan ko'rsatadi. Bola butun bir satr emas, ko'proq taassurot qoldiradigan ayrim so'zlarni o'zlashtiradi va esga tushiradi. Bola sekin-asta narsalarni tobora butun holda esda qoldira boshlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish bo'yicha qo'llanilgan metodik yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot 6–10 yosh oralig'idagi 60 nafar bolalar ishtirokida olib borildi. Ular eksperimental va nazorat guruhlariga bo'lindi. Eksperimental guruhga 2 oy davomida maxsus mashg'ulotlar (loyihali o'yinlar, mantiqiy mashqlar, vizual stimulyatorlar) asosida dastur qo'llandi, nazorat guruhi esa odatdagi mashg'ulotlarni davom ettirdi.

Tadqiqot yakunida quyidagi natijalar qayd etildi:

- Eksperimental guruhda diqqatning barqarorligi va konsentratsiyasi bo'yicha ko'rsatkichlar o'rtacha 25–30% ga oshdi.
- Xotiraning qisqa muddatli va vizual shakllari sezilarli darajada (20–28%) rivojlanib, bolalar topshiriqlarni tezroq va aniqlik bilan bajarishga muvaffaq bo'lishdi.
- So'rovnoma va psixologik testlar asosida aniqlanishicha, bolalar o'z fikrlarini yaxshiroq ifoda eta boshlagan, mantiqiy bog'lanishlar qurish qobiliyati kuchaygan.
- Nazorat guruhida esa bu kabi o'zgarishlar ahamiyatli darajada kuzatilmadi.
- Shuningdek, ota-onalar va tarbiyachilar tomonidan berilgan mulohazalar bolalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishi va ishtirokchilik faolligi oshganini tasdiqladi.

Ushbu natijalar maxsus dasturlar yordamida bolalarda xotira va diqqatni maqsadli rivojlantirish mumkinligini ko'rsatdi. Tadqiqot asosida ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar amaliyotda qo'llanishi uchun tavsiya etiladi.

Bog'cha yoshidagi bolalar xotirasining katta odamlar xotirasidan farqi, avvalo, ularning oliy nerv faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqdir. Bir qator psixologlar tomonidan o'tkazilgan ilmiy tekshirish ishlari natijalariga ko'ra, bog'cha yoshidagi bolalar oliy nerv faoliyati quyidagi maxsus xususiyatlarga ega:

Birinchidan, bog'cha yoshidagi bolalarning nerv sistemalari juda plastik xarakterga ega, ya'ni ularning nerv sistemalari haddan tashqari egiluvchan, taassurotga beriluvchandir. Shuning uchun ham bu yoshdagi bolalarda vaqtli bog'lanishlar juda yengillik va tezlik bilan hosil bo'ladi. Bolalar nerv sistemasining bu xususiyati ularning eslab qolish qobiliyatlariga ham ta'sir etmay qolmaydi. Shu sababli ular ashula, ritmli she'r, qiziqarli va chuqur ta'sir etadigan narsalarni beixtiyor eslarida olib qolaveradilar.

Ikkinchidan, bog'cha yoshidagi bolalar nerv sistemasining qo'zg'aluvchan bo'lishi bilan birga, yuzaga keladigan vaqtli bog'lanishlar juda beqaror bo'ladi, ya'ni mustahkam bo'lmaydi. Shuning uchun bu yoshdagi bolalar tomonidan idrok qilingan har turli narsa va hodisalar ularning xotiralarida uzoq saqlanib qolmaydi. Ular tez esga olishlari bilan birga tez unutib ham yuboradilar. Ko'pincha narsa va hodisalarning bog'cha yoshidagi bolalar xotiralarida mustahkam saqlanib qolishi shu narsa va hodisalarning emotsional ta'siriga bog'liq bo'ladi.

Uchinchidan, bog'cha yoshidagi bolalar nerv sistemasida qo'zg'alish jarayoniga nisbatan tormozlanish jarayoni ancha sust bo'lganligi tufayli ular o'xshash va birdaniga juda ko'p idrok qilingan narsalarning farqini yaxshi ajrata olmaydilar. Shuning uchun ular birdaniga idrok qilgan juda ko'p narsalarni bir-biri bilan aralashtirib yuboradilar. Agar bog'cha yoshidagi boladan kechagi bayram kuni idrok qilgan narsalarini bir boshdan so'zlab berishni so'rsalsa, u ma'noli va sistemali qilib so'zlab bera olmaydi. U gapni tasodifiy esga tushib qolgan narsa-

lardan boshlab ketaveradi, chunki birdaniga juda ko'p ko'rgan narsalarni bola butunlay aralashtirib yuborgan bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, bolaning eslab qolgan narsalarida hali sistema yo'q. Shuning uchun dastavval chuqur taassurot qoldirgan narsalardan boshlab gapiraveradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bolalarda xotira va diqqatning rivojlanishi ularning umumiy intellektual salohiyati va muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvi uchun muhim omillardandir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xotira va diqqat yoshga, shaxsiy xususiyatlarga, tarbiyaviy muhitga va o'qitish metodikasiga bog'liq holda shakllanadi va rivojlanadi. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim davrida bu psixik jarayonlarni rivojlantirish uchun o'yinlar, mashqlar, didaktik vositalar va interfaol metodlardan foydalanish ijobiy samara beradi. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglarning hamkorligi, bola individual xususiyatlarini hisobga olgan holda yondashuv xotira va diqqatni samarali rivojlantirishga yordam beradi. Demak, bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish izchil va ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi hamda ularning kelajakdagi bilim olish va ijodiy salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Demak, bundan shunday xulosa chiqarish mumkin: agar bog'cha yoshidagi bolalarga xaddan tashqari ko'p, ya'ni keragidan ortiq narsalar ko'rsatilsa, ular hamma narsani bir-biri bilan aralashtirib yuboradilar va birontasini ham yaxshi eslab qola olmaydilar. Bog'chada bolalarning jismoniy o'sishlariga qanchalik e'tibor qaratilsa, ularning aqliy va axloqiy o'sishlariga ham shunchalik e'tibor beriladi. Bolalarning maktabga chiqishlari doimo nazarda tutilib, ular bilan o'tkazilgan ta'limiy mashg'ulotlarda bolalarning idroki, diqqati, tasavvuri, xotiralari, xayollari hamda tafakkurlari va irodaviy sifatleri tizimli ravishda taraqqiy ettirib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. T.: TDPU.
2. G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi: Nazariy-eksperimental tahlil. T.: [nashriyot ko'rsatilmagan].
3. Do'stmuhamedova Sh.A., Nishonova Z.T. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. T.: [nashriyot ko'rsatilmagan].
4. Kobilova S. (2008). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'ynaladigan milliy o'yinlar. Kumkurgon: 673 b.
5. Ramazonovich A.R. Interplay of Cognitive Abilities and Intellectual Growth in Elementary Students. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 2024, 3(3), 41–44.
6. Ashurov R.R. O'quv faoliyatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatining intellektual operatsiyalarini rivojlantirish. *Inter education & global study*, 2025, №2, B. 639–646.
7. Ashurov R.R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida intellektual taraqqiyot omillari namoyon etilishining o'ziga xos xususiyatlari. *Psixologiya*, 2023/6.
8. Ashurov R.R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini intellektual rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities*, Vol.2, №6 (2023).
9. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., Kayumova N., A'zamova M. (2009). Maktabgacha pedagogika (darslik). T.: Tafakkur nashriyoti. 6844 b.
10. Abdullaeva S.K. Ta'lim jarayonida bolalarning xotirasi. *O'zbekiston*, 2021, 240 b.
11. Jumayeva M. (2022). Pedagogika va ta'lim va tarbiyaga o'ziga xos yondoshuv asosida Uyg'onish davri olimlari qarashlarining tahlili. *Fan va innovatsiyalar*, 1(5), 26–29.
12. Bekzodovna J.M., Akbarovna D.G. (2023). Oliy ta'limda innovatsion usullar va vositalar. *Fan va innovatsiyalar*, 2(11), 708–715.
13. Jumayeva M., Jumatova B. (2023). O'zbek va ingliz tilidagi adabiy matnlarda his-tuyg'ularni ifodalovchi iboralarning lingvopragmatik xususiyatlari. *Fan va innovatsiyalar*, 2(C12), 166–169.
14. Mohira J. (2023). Chet tillarini o'rganishda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar va ularni hal qilish yo'llari. Yaqinda ilmiy tadqiqotchining nazariyasi xalqaro jurnali, 1(2), 414–417.
15. Xalimov B.G., Raupova N.B., Ablayorova E.E., Gulyamova Z.S., Abduraxmonov N.Yu. (2021). Mikrobiologicheskie svoystva i kinetika gumusoobrazovaniya erodirovannyx gornyx i predgornyx pochv. *Nauchnoe obespechenie ustoychivogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa*, 595–600-betlar.
16. Fayziyeva N. (2024). Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik muammolari. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 4(2), 149–155.
17. Fayziyeva Nodira. (2024). Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlari. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 4(1), 126–131.
18. Fayziyeva Nodira. (2024). Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash muammolari. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 4(1), 119–125.
19. Fayziyeva Nodira. (2024). Yosh oilalarning ijtimoiy va psixologik muammolari. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 4(1), 85–90.
20. Fayziyeva Nodira Sobirovna. (2022). Kichik yoshdagi maktab bolalarning kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 211–215.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.